

2. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / М. М. Юзбиашев, под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 656 с.

3. Рыбак, О. П. Становление государственной статистики в России / О. П. Рыбак // Вопросы статистики. – 2011. – № 6. – С. 26-34.

4. Теория статистики: учебник / под. ред. проф. Р. А. Шмойловой. – 5-е изд., перераб. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 656 с.

5. Яковлева, Н. А. Зарождение статистической науки в России. Современная организация статистики в Российской Федерации / Е. С. Тюпина // Материалы научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». – Орел : Орловский ГАУ, 2016. – 6 с.

6. Хронология российской статистики: материалы сайта Федеральной службы статистики. – М. : Росстат, 2020. – 4 с.

УДК 656.614.3

DOI

ДОСТОВЕРНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ: НАУЧНЫЙ ПОДХОД

**СИЧКАР И.А.,
старший преподаватель
кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены проблемы обеспечения реальности оценки всех элементов финансовой отчётности и влияние различных методов оценки на достоверность и качество учётной информации с целью принятия управленческих решений. Проанализирована терминология понятия «оценка», предложенная различными учёными-экономистами с точки зрения теоретического и практического применения. Денежная оценка является условием, при наличии которого бухгалтерский учёт может осуществляться.

***Ключевые слова:** оценка, ценность, стоимость, учётная категория, пользователи, финансовая отчётность, себестоимость, хозяйственные операции*

RELIABILITY AND REALITY OF VALUATION IN ACCOUNTING: A SCIENTIFIC APPROACH

**SICHKAR I.A.,
Senior Lecturer
Accounting and Audit departments,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article deals with the problems of ensuring the reality of the assessment of all elements of financial statements and the impact of various assessment methods on the reliability and quality of accounting information, in order to make management decisions. The terminology of the concept of "assessment" proposed by various economic scientists from the point of view of theoretical and practical application is analyzed. Monetary valuation is a condition under which accounting can be carried out.

Keywords: valuation, value, cost, accounting category, users, financial statements, cost, business operations

Постановка задачи. Главное направление реформирования и трансформации системы учёта в ДНР и за рубежом – обеспечение реальности оценки всех элементов финансовой отчётности. Достижение достоверности оценки является едва ли не одной из самых больших проблем современной учётной теории и практики, ведь от этого напрямую зависит качество информации о предприятии, которая предоставляется пользователям в финансовой отчётности. Достоверная оценка объектов учёта считается основой эффективной экономики как на уровне отдельного субъекта хозяйствования, так и в международном масштабе. Значительное количество противоречивых интересов различных пользователей бухгалтерской информации повлекло появление многих методов оценивания. И это только усугубило указанную проблему.

Анализ последних исследований и публикаций. В трудах отечественных и зарубежных учёных, таких как Г. И. Алексеева, И. Л. Артеменков, А. Н. Азрилияна [1; 2], С. И. Ожегова [3], И. Н. Богатая [4], А. П. Рудановский [6] изучены проблемы в области теории и методики стоимостной оценки активов и обязательств, исторические аспекты оценки объектов бухгалтерского учёта, состояние методики стоимостной оценки объектов учёта в России, влияние используемой методики оценки

объектов на современное финансовое состояние организации.

Актуальность. Проработка нормативно-правовых актов и экономической литературы по этой проблеме подтверждает непоследовательность изложения и теоретического обоснования методики оценки объектов учёта и их отражение в финансовой отчётности. Выявлено устойчивое терминологическое несоответствие и несогласованность национальных положений бухгалтерского учёта и их первоисточников – международных стандартов финансовой отчётности (далее – МСФО) – на языке оригинала относительно оценки. И до сих пор нерешёнными являются вопросы определения, разграничения и надлежащего употребления таких понятий, как «оценка», «оценивание», «измерения», «стоимость», «себестоимость», «цена» и «ценность».

Целью исследования является обоснование теоретических и методологических положений, а также разработка рекомендаций по совершенствованию оценки учётной системы в целом и в части нормативно-методической базы учёта активов на основе всестороннего изучения и сравнительного анализа мирового и отечественного опыта.

Изложение основного материала исследования. Бухгалтерский учёт как экономическая наука базируется на знаниях экономической теории, в частности с формированием положений экономической теории о стоимости произошло её прикладное применение в одном из элементов метода бухгалтерского учёта – оценке (рис. 1).

Большой экономический и Большой бухгалтерский словари, раскрывая понятие оценки, обозначают её как «процедуру определения цены, ценности или мнения о ценности, уровне или значении» [1, с. 690; 2, с. 291]. Это определение по своей сути дополняет содержание термина, приведенное в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, где указывается, что «оценка – это мнение о ценности, уровне или значении» [3, с. 486].

В теории учёта оценка рассматривается как один из элементов его метода. Она является способом денежного измерения средств и процессов. С помощью оценки натуральные и трудовые измерители переводятся в денежный, в результате чего есть возможность определить общую стоимость активов, находящихся в распоряжении предприятия, контролировать их использование в

процессе деятельности. Именно в этом заключается её суть. Денежная оценка является необходимой предпосылкой обобщения и отражения хозяйственных операций в учёте и отчётности. Кроме того, с позиции собственников и других заинтересованных в деятельности предприятия лиц оценка также выступает опосредованным инструментом контроля и принятия различного рода экономических решений.

Рис. 1. Стоимость как методологическая база оценки в бухгалтерском учёте

Большинство отечественных учёных приводят различные определения оценки, содержание которых сводится в основном к её обозначению как способа отражения объектов бухгалтерского учёта в денежном измерении. При этом одни авторы (И. Н. Богатая, В. В. Жаринов, Н. В. Бородина) отмечают, что оценка – «это способ отражения объектов бухгалтерского учёта в стоимостном измерителе» [4, с. 29]. Другие уточняют, что подлежит денежному измерению, например, Ю. А. Бабаев указывает в качестве объектов

денежного измерения имущество, обязательства и хозяйственные операции, Е. А. Мизиковский – имущество организации и источники их формирования.

Денежная оценка является условием, при наличии которого бухгалтерский учёт может осуществляться. При этом она выполняет функцию не метода, а общего измерителя средств, принятого в народном хозяйстве. В Концептуальной основе МСФО (2010) представлено оценку (measurement) как процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой отчётности должны быть признаны и представлены в Балансе и Отчёте о прибыли. Также под оценкой понимают научно обоснованное мнение субъекта о стоимости объекта, который им оценивается.

По нашему мнению, в общем понимании оценка – это выражение в условных единицах определённой характеристики объекта, который оценивается. Для целей учёта и отчётности ключевым понятием оценки объектов является стоимость. Таким образом, оценку необходимо рассматривать как сумму условных денежных единиц для выражения элементов финансовой отчётности, исходя из их стоимости и прочих релевантных параметров, целью установления которой является предоставление пользователям уместной и сопоставимой информации для принятия решений. При этом оценивание является процессом присвоения денежного эквивалента элементам финансовой отчётности для их отражения в системе учёта и отчётности на основе их стоимости и других важных параметров. Оно, на наш взгляд, тождественно понятию измерения, поскольку последнее – это элемент метода бухгалтерского учёта по процедурным подходам, что предполагает оценку и калькуляцию.

Разработка теоретико-методологических основ достоверной оценки элементов финансовой отчётности считается приоритетной задачей в теории учёта. От величины первоначально инвестированной в предприятие стоимости зависит возможная сумма её прироста в результате хозяйственной деятельности. Поэтому оценка элементов финансовой отчётности должна быть максимально приближенной к действительности, объективной, лишённой условностей, предположений и предубеждений. Процесс определения оценки необходимо алгоритмизировать таким образом, чтобы пользователи могли правильно понять способ расчёта того или иного показателя финансовой отчётности.

На наш взгляд, оценка необходима для формирования и отражения в системе учёта и финансовой отчётности информации, а цена – для осуществления обменной операции между деловыми партнёрами. Понятие цена применяется непосредственно перед или во время заключения соглашения о покупке/продаже или обмене товара.

Заметим, что затронутый в этой работе вопрос актуален уже не одно столетие, и выходит далеко за пределы учёта. Проблема оценки возникла ещё во времена господства классической политической экономии. В науке известны два концептуальных подхода к её решению, а именно: трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. Они являются базовыми для разработки методик установления стоимости объектов, подлежащих отражению в учёте и отчётности.

По классической трудовой теории стоимость – это овеществлённый в товарах и услугах общественно необходимый труд и экономические отношения между субъектами хозяйственной деятельности, которые связаны с таким трудом, с общественным разделением труда и обменом товарами и услугами. А. Смит называл стоимость «естественной ценой и тем центром, вокруг которого колеблются, к которому тяготеют рыночные цены».

Классики политической экономии утверждали, что товар является диалектическим единством потребительской стоимости. К. Маркс назвал законом тот факт, что потребительская стоимость товара является предпосылкой его меновой стоимости, а, следовательно, стоимости. Таким образом, он считал, что потребительная стоимость – это экономическая форма общественной полезности в процессе её исторического развития.

Д. Рикардо разграничил три фактора субстанции стоимости: труд, полезность (потребительскую стоимость) и редкость. Последний термин означает ограниченность отдельных видов ресурсов, несоответствие их тому количеству, которое необходимо для полного удовлетворения потребностей производителя, потребителя, коллектива, общества.

«Стоимость, – писал российский экономист Ю. Осипов, – категория трансцендентная, имеющая свою тайну, не поддающуюся разгадыванию». Сравнивая её с такими понятиями, как материя, дух, энергия, он отмечал, что определение трансцендентности открывает возможность вполне реалистичного

и ненадуманного подхода к решению проблемы стоимости. «Мы видим, что стоимость существует, но мы не знаем, что она есть в своих первоосновах, и не можем разглядеть её начала; однако мы можем составить суждение о стоимости как о феномене человеческого мира, что позволяет понимать стоимость как стоимость и объяснить с её помощью хозяйственный, а лучше сказать – экономический мир человека».

По мнению З. Рахмана и А. Шеремета [5, с. 24], «в бухгалтерском учёте себестоимость используется как мера финансового «усилия», прилагаемого для получения доступа к ресурсам, которые будут истощаться в процессе зарабатывания дохода». Поскольку ресурсы приобретаются путём финансовых операций, такое финансовое «усилие» измеряется во время приобретения, что обычно совпадает с юридическим обязательством заплатить деньги за эти ресурсы.

Анализ приведенных определений позволяет прийти к выводу, что себестоимость является подвидом стоимости.

Изучив литературу по теории ценности (стоимости), мы обнаружили, что большинство основоположников концепции предельной полезности, учёные маржиналистического направления в своих теоретических разработках и сентенциях в основном употребляли термины «ценность» и «полезность» в противовес «стоимость» и её видам. По своей глубинной сущности «ценность» (value) является философской категорией. Однако она была трансформирована учёными-экономистами и приобрела специфический экономический смысл. «Ценность – это процессы, явления, предметы, имеющие положительную значимость для человека и способствующие удовлетворению его потребностей и интересов» [6, с. 137]. Раздел философии, в котором изучается теория ценностей, называется аксиология.

Философский аспект понимания ценности предполагает, что она имеет социальное происхождение, функциональное значение и личностный смысл, так как ассоциируется с конкретным человеком, социальной группой, обществом; возникает в процессе деятельности; всегда является положительной; имеет по своей природе объективный характер и субъективную форму функционирования [6, с. 138-139].

В справочной литературе ценность определяется как «единство полезности товара для потребителя и его стоимости

(индивидуальных издержек производства) для производителя в процессе купли-продажи». В этой категории заложено диалектическое взаимодействие производительных сил и отношений собственности в процессе производства и реализации товаров определённого вида, с одной стороны, и субъективная оценка этих товаров, как с позиции отдельных покупателей (потребителей), так и отдельных социальных слоёв и групп, всего общества – с другой стороны.

Ценность, по А. Тюрго, показывает «степень значения для человека предмета его желаний. При изобилии воды как полезности она не имеет большой ценности, в пустыне же её ценность безгранична» [7]. А. Шеффле определял ценность как «значение, которое благо имеет благодаря своей пригодности для экономического цели осознания хозяйствующего субъекта».

К. Менгер [8] считал, что ценностью называется то значение, которое приобретают для нас конкретные материальные блага благодаря тому, что в процессе удовлетворения наших потребностей мы осознаём свою зависимость от них. Мыслитель доказывал, что ценность не является чем-то присущим товарам, их свойством или независимой вещью, которая самостоятельно существует. Это суждение экономических людей о важности товаров в их распоряжении для поддержания жизни и благосостояния. Поэтому ценность не возникает вне сознания людей. Источником ценности, по К. Менгеру, является соотношение между необходимостью и количеством доступных нам благ. «Ценность – это человеческий интерес, представляемый как состояние внешнего предмета», – писал Ф. Визер.

Учёный М. Туган-Барановский считал «ценность» и «стоимость» основными логическими категориями хозяйства [8, с. 85]. Сравнивая их, он подчёркивал: «Обе категории не только не тождественны, а даже совершенно различны – как зарплата противоположна затрате» [8, с. 101]. При этом экономист утверждал, что «ценность находится на том полюсе хозяйства, где лежит цель последнего, стоимость же есть всегда только средство» [8, с. 86]. Более того, учёный рассматривал категорию «ценность» как «одну из форм категории воли» [8, с. 86]. В книге «Основы политической экономии» М. Туган-Барановский писал, что «хозяйственная ценность является значением, которое мы придаём определённому предмету в силу нашего сознания, что от владения

им зависит в большей или меньшей степени наше хозяйственное благосостояние» [8, с. 87], тем самым подчёркивая её субъективность. Под стоимостью любого хозяйственного предмета, по его мнению, надо понимать «хозяйственную трату, что сделана на покупку этого хозяйственного предмета» [8, с. 101].

На основании приведенного выше считаем, что стоимость скорее является категорией затратного характера и в большей степени касается сферы производства, а ценность – аксиологическая, оценочная категория субъективной природы, которая в основном касается сферы обращения и потребления благ.

Противоречивость рассмотренных трактовок указанных экономических категорий, невозможность окончательно их дифференцировать и однозначно определить объясняется методологическим плюрализмом нынешней экономической науки. В этом контексте уместно мнение Л. Мизеса. В своём сочинении «Роль доктрин в человеческой истории» он писал: «все доктрины излагаются и воспринимаются, по меньшей мере, в двух разных, даже противоречивых вариантах» [9, с. 26]. Это утверждение о дуализме относится к любой социальной, экономической или политической доктрине. «Пролив разделяет эзотерическое учение от экзотерического, и моста между ними возвести невозможно» [9, с. 26-27]. Такую ситуацию Л. Мизес объяснял ограниченностью интеллектуальных возможностей человека: «Лишь маленькая часть элиты имеет способность улавливать тонкие связи рассуждения. Большинство людей беспомощны, когда сталкиваются с тонкостями проблемы. Они не могут понять основных предложений, путь к математике для них заблокирован. Поэтому они упрощают и исправляют неуклюжим образом то, что слышат или читают. Они фальсифицируют и неправильно изображают утверждения и выводы ..., трансформируют каждую теорию и доктрину с целью адаптировать её к своему интеллектуальному уровню» [9, с. 26-27].

Приведенные выше определения стоимости и ценности аргументируют уместность параллельного употребления понятий «cost» и «value» в МСФО. Первое – «стоимость – связано с затратами на создание, приобретение объекта, который впервые берётся на баланс предприятия, а второе – «ценность» – выражает отношения обмена между заинтересованными сторонами, их отношение к объекту соглашения между ними.

Разграничивал стоимость и ценность объектов учёта учёный А. Рудановский, он писал: «количественная оценка актива всегда сводится качественно к стоимости, а количественная – денежная оценка пассива сводится к ценности» [6, с. 71].

С. Рахман и А. Шеремет [5, с. 24] замечают, что бухгалтер определяет ценность актива как стоимость его приобретения, но не как ценность ожидаемой отдачи от его использования. Таким образом, «ценность использования» активов, считают учёные, которая утверждается принципом непрерывности функционирования предприятия, отличается от стоимости приобретения. Для бухгалтера разница между ценностью использования и стоимостью приобретения актива является прибылью:

Ценность использования - стоимость приобретения = прибыль

Вопреки существованию различных подходов к трактовке «стоимости» и «ценности» в нашем учётном обиходе закрепился лишь первый термин. Кроме того, считаем, что стоимость рассматривается более прагматично. Сегодня она, скорее всего, является рабочей категорией в учёте и отчётности для представления информации о фактах хозяйственной жизни предприятия и проведения обменных операций между контрагентами. Её действительная сущность для участников экономических отношений является второстепенной. В подтверждение этого приведём пример: согласно нормам стандартов бухгалтерского учёта, некоторые активы, в частности финансовые инвестиции, учтённые по методу участия в капитале, отражаются в Балансе по нулевой стоимости. На самом деле это означает, что они не имеют никакой стоимости, но по факту их наличия для предоставления пользователям уместной и достоверной информации этим активам присваивается числовое значение «ноль денежных единиц».

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Следовательно, стоимость как учётная категория является базовой условной суммой денежных единиц для отражения элементов финансовой отчётности. В отношении, например, стоимость активов является затратной категорией, выражающей сумму средств, которые были

потрачены для приобретения или в другой способ получения актива или же которые предстоит получить от других субъектов хозяйствования согласно договорённости с ними.

Таким образом, оценка в бухгалтерском учёте выступает общим измерителем всех хозяйственных средств, источников, процессов; составляющей метода бухгалтерского учёта; базовым принципом бухгалтерского учёта и финансовой отчётности; предпосылкой функционирования других элементов метода бухгалтерского учёта; выражением институциональных интересов институциональных групп национального и глобального масштаба. Оценка в бухгалтерском учёте осуществляется в национальной денежной единице, что предопределяет условный характер процесса учётного оценивания.

Список использованных источников

1. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 6-е изд., доп. – М. : Институт новой экономики, 2004. – 1376 с.
2. Большой Бухгалтерский Словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 574 с.
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Российская академия наук. Институт русского языка им В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
4. Богатая, И. Н. Учётные модели оценки стоимости фирмы / И. Н. Богатая. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 240 с.
5. Рахман, З. Бухгалтерский учёт в рыночной экономике / З. Рахман, А. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 272 с.
6. Рудановский, А. П. Оценка как цель бухгалтерского учёта: счётное исчисление / А. П. Рудановский. – Л., 1928. – 176 с.
7. Тюрго, А.Р.Ж. (1727-1781). Размышления о создании и распределении богатств: ценности и деньги / А.Р.Ж. Тюрго; пер. и доп. проф. А. Н. Миклашевского. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1905. – XVIII, 80 с.
8. Менгер, К. Основания политической экономии / К. Менгер; Австрийская школа в политической экономии. – М. : Экономика, 1992 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.rosreferat.ru/economy/560.htm>

9. Туган-Барановский, М. Основы политической экономии / М. Туган-Барановский. – Львов : Изд. центр ЛНУ им. И. Франко, 2003. – 628 с.

10. Reisman, G. Eugen von Böhm-Bawerk's «Value, cost, and marginal utility»: notes on the translation / G. Reisman // The Quarterly Journal of Austrian Economics. – 2002. – Vol. 5, No. 3. – P. 25-35 [Electronic resource] – Access mode: http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae5_3_4.pdf

УДК 338.436.33

DOI

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК

ТКАЧЕНКО В.Г.,

**д-р экон. наук, проф. заведующий кафедрой
экономической теории и маркетинга;**

ПЕРЕДЕРИЕВА С.А.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и финансов в АПК;**

КИЗЛИК Т.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа и финансов в АПК,
ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

В данной работе исследована концепция устойчивого развития триады «общество – экономика – природа», в которой указанные три аспекта равнозначны и сбалансированы. Представлены и группированы основные документы и события формирования концепции устойчивого развития мирового сообщества. Проанализированы социальные, экологические и экономические компоненты ЦУР по удельному весу составляющих. Разработана классификация финансовых ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие, а также проведен анализ основных функций финансовых ресурсов по источникам их формирования. Определены основные элементы финансового механизма устойчивого развития.

***Ключевые слова:** концепция, цели устойчивого развития, финансовые ресурсы, финансовый механизм, АПК*